

PEDAGOGIKA

ILMIY-NAZARIY VA METODIK
JURNAL

2/2025

Bosh muharrir:

Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich

Maxmudov Abduxalim Xamidovich
(bosh muharrir o'rinbosari)

Tahrir hay'ati:

Djurayev Risbay
Ibragimova Gulnora
Ibraimov Xolboy
Abdullayeva Shaxzoda
Djurayev Dusmurod
Kamilova Nodira
Quronov Muhammad
Madjidova Dildora
Medetova Raushan
Muslimov Narzulla
Nurmatov Abdumannop
Safarova Roxat
Tojiboyeva Xilolaxon
Xaydarov Mamat
Xakimova Muxabbat
Xodjayev Begzod

Muassis – Nizomiy nomidagi Toshkent

davlat pedagogika universiteti. Jurnalda pedagogika, psixologiya, o'qitishning metod va texnologiyalariga oid ilmiy-nazariy, ilmiy-metodik maqolalar o'zbek va rus tillarida chop etiladi.

Jurnalga Toshkent shahar Matbuot va axborot boshqarmasining 2014-yil 26-maydagi 02-004-sonli "Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnoma"si olingan va unga O'zbekiston Respublikasi Milliy kitob palatasining 2008-yil 30-iyundagi 511/S shartnomasi asosida Davriy nashrlarning Xalqaro standartlar (ISSN) – 2010-5320 raqami taqdim etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya Komissiyasi rayosatining 2013-yil 30-dekabr-dagi 201/3-sonli qarori bilan ro'yxatga olingan.

«TARBIYA» FANI O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Jumanazarov Sirojiddin Salaydinovich, *A.Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti kafedra mudiri, t.f.n., dotsent*

Annotatsiya. Ushbu maqolada muammoli ta'lim texnologiyasining imkoniyatlari va unga oid olib borilgan olimlarning ishlari tahlil etilgan. Shuningdek, «Tarbiya» fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanishga doir taklif va tavsiyalar berib o'tilgan.

Tayanch so'zlar: *muammoli ta'lim, tarbiya, kompetentlik, ijodiy, kognitiv, reproduktiv, ijodiy faoliyat.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТА «ВОСПИТАНИЕ»

Жуманазаров Сирожиддин Салайдинович, *заведующий кафедрой Национального института педагогического мастерства им. А.Авлони, кандидат педагогических наук, доцент*

Аннотация. В статье проанализированы возможности технологии проблемного обучения и работы ученых, связанные с ней. Кроме того, высказаны предложения и рекомендации по использованию технологий проблемного обучения в формировании профессиональной компетентности учителей предмета «Воспитание».

Ключевые слова: *проблемное обучение, воспитания, компетентность, креативность, когнитивный, репродуктивность, творческая деятельность.*

USE OF PROBLEM-ORIENTED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF «TARBIYA» TEACHERS

Jumanazarov Sirojiddin Salaydinovich, *head of the department of the National institute of pedagogical skills named after A.Avloni, PhD, associate professor*

Abstract. The article analyzes the possibilities of problem-based learning technology and the work of scientists associated with it. Suggestions and recommendations were also made on the use of problem-based learning technologies in the formation of professional competence of teachers of «Tarbiya».

Key words: *problem-based learning, education, competence, creativity, cognitive, reproduction, creative activity.*

Kirish. Muammoli ta'lim takomillashgan o'qitish texnologiyasi bo'lib, uning vazifasi faol bilish jarayoniga undash va tafakkurda ilmiy-tadqiqot uslubini shakllantirishdan iborat hisoblanadi [1].

Asosiy qism. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarining, shu jumladan, «Tarbiya» fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi. Bu borada, ya'ni muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish muammolari, muammoli topshiriqning ta'lim oluvchini fikrlash jarayonlariga ta'sir, muammoli vaziyatni aniqlash va uni hosil qilish usullariga oid izlanishlar J.O.Tolipova [2], U.M.Mirsanov [3], A.V.Xutorskoy [4], V.T.Kudryavsev [5], N.A.Demchenkova [6], Ye.Yu.Nikitina [7], N.Muslimov [8], M.Usmonboyeva [8], D.Sayfurov [8], A.To'rayev [8] kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ushbu olimlarning tadqiqotlarida muammoli ta'lim

tushunchasiga turlicha ta'riflar va imkoniyatlariga oid fikr mulohazalar keltirilgan. Jumladan, J.Tolipovning fikriga ko'ra, muammoli ta'lim – bu «o'qituvchi tomonidan pedagogik ta'sir ko'rsatishning eng muqobil varianti yordamida fikr yuritish qonuniyatlariga tayangan holda, o'quvchilarni bilimlarini o'zlashtirish jarayonida fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va bilish ehtiyojini qondirish maqsadiga yo'naltirilgan, shaxsning umumiy hamda maxsus rivojlanishiga zamin tayyorlaydigan jarayondir» [2]. A.V.Xutor-skoyning fikriga ko'ra, muammoli ta'lim – bu didaktik va pedagogik amaliyotni rivojlanishi-ning zamonaviy darajasidir. Bu o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi uchun samarali texnologiya hisoblanadi [3]. V.T.Kudryavsevning fikriga ko'ra, muammoli ta'lim – bu rivojlantiruvchi ta'lim turi bo'lib, uning mazmuni turli murakkablikdagi muammoli vazifalar tizimidan tashkil topadi. Bu vazifalarni bajarish orqali o'quvchilar yangi bilim va harakat usullarini egallaydilar hamda samarali fikrlash, tasavvur, kognitiv motivatsiya, intellektual his-tuyo'ular va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi [5]. N.A.Demchenkova [6], Ye.Yu.Nikitina-larning [7] fikriga ko'ra, muammoli ta'lim texnologiyasining mohiyati shundan iboratki, o'quv jarayonini tashkil etishda bilim o'quvchilarga tayyor shaklda berilmaydi. Bunda o'qituvchi maxsus muammoli vaziyatni tashkil qiladi, ular uchun muayyan vazifani qo'yadi. Ushbu olimlarning bildirishicha, o'quvchilar qo'yilgan muammo bo'yicha mustaqil qidiruv faoliyatini amalga oshirish kerak. Bunday qidiruv faoliyati natijasida yangi bilim, ko'nikma va qobiliyatlar shakllanadi. Shu bilan birga o'quvchilarning kognitiv faollik, qiziquvchanlik, bilimdonlik, ijodiy fikrlash kabi shaxsiy muhim fazilatlarini rivojlantiradi. N.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Sayfurov, A.To'rayevlarning fikricha, muammoli ta'lim jarayonida o'qituvchi rahbarligida muammoli vaziyat vujudga keltirilib, mazkur muammo o'quvchilarning faol mustaqil faoliyati natijasida bilim, ko'nikma va malakalarni ijodiy o'zlashtirish va aqliy faoliyatini rivojlantirishga imkon beradi [8]. U.M.Mirsanovning bildirishicha, muammoli texnologiyasi fanlaridan o'quvchi-talabalarni bilim olishdagi mustaqillik darajasini oshirishda va kreativ fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi [3].

Keltirilgan tahlili ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, muammoli ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning mustaqil ishlashiga qaratilgan muvaffaqiyatli innovatsion o'qitish usuli hisoblanadi. Bu usulda o'qitishga urg'u berish o'qituvchidan o'quvchiga o'tadi. Chunki, o'quvchi endi berilgan amaliy masalani yechishda faolroq rol o'ynaydi. Ushbu uslub o'quvchini o'qituvchining dars mashg'ulotini olib borish vaqtida aytgan va darsliklarda yozilgan manbalarni kengroq hamda chuqurroq tushunishga o'rgatadi. Bu borada xorijiy olimlar ham tadqiqot ishlarini olib borgan bo'lib, ularning ishlarida muammoli ta'lim tushunchasini aniqlashda turli fikr-mulohazalar qilingan. Kanadaning Makmaster universitetida muammoli ta'lim usulini ishlab chiqishda ishtirok etgan Govard Berrouz uni o'ziga xos xususiyatlar nuqtai nazaridan belgilaydi. Bularga muammoli ta'limning o'quvchiga yo'naltirilganligi, muammo atrofida o'quv jarayonini tashkil etish, o'qituvchi vositachi bo'lgan kichik guruhlarda ishlashga e'tibor qaratish kabi xususiyatlar kiradi. Biroq, usulning haqiqiy qurilishi bir oliy ta'lim muassasasidan boshqasiga farq qiladi. Gijsselaersni nazariy o'rganish tamoyillariga asoslanib, bilimlarni bosqichma-bosqich qurish, meta-o'rganish va kontekstli o'rganish sifatida belgilaydi. Savin-Baden ma'lum o'qitish uslubining asosiy atributlari, jumladan, bilim va o'rganishni idrok etish, muammoning mavjudligi, o'qituvchi, o'quvchilar roli va baholashga asoslangan holda belgilaydi. Savin-Baden muammoli modellarini quyidagicha tizimlashtiradi: bilimga erishish, kasbiy faoliyat, fanlararo tushunish, fanlararo o'rganish va tanqidiy kompetensiyalari shakllanadi [9].

D.M.Maxmudovning fikriga ko'ra, muammoli ta'lim deganda muammoli vaziyatlarni tashkil etish, muammolarni shakllantirish, o'quvchilarga muammolarni yechishda zarur

yordam ko'rsatish, bu yechimlarni tekshirish kabi harakatlar majmuini va bilimlarni tizimlashtirish jarayonidir [10]. O.Y.Tpifonova I.F.Xarlamovning fikriga ko'ra, muammoli ta'lim «...o'quv jarayonini shunday tashkil etish, sinfda muammoli (qidiruv) vaziyatni yaratish, o'quvchilarda yuzaga kelgan muammoni hal qilishga oid motivatsiyasini oshirish, mustaqil bilishga jalb etish hamda yangi bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga, ularning aqliy faoliyatini rivojlantirishga, yangi ilmiy ma'lumotlarni mustaqil tushunishga, o'zlashtirish ko'nikma va malakalarini shakllantirishga qaratilgan faoliyatdir [11]. M.I.Maxmutovning fikriga ko'ra, muammoli ta'limni asosiy g'oyasi shundan iboratki, bilim ko'p darajada o'quvchilarga tugallangan shaklda berilmaydi, balki ular tomonidan muammoli vaziyatda mustaqil faoliyat jarayonida o'zlashtiriladi [12]. Bu borada M.I.Maxmutov quyidagi ta'rifni beradi: «Muammoli ta'lim o'quvchilarning tizimli mustaqil izlanish faoliyatini, fanning tayyor xulosalarini o'zlashtirish bilan birlashtirgan rivojlantiruvchi ta'lim turi bo'lib, metodlar tizimi muammolilik tamoyillarini hisobga olgan holda tuziladi hamda o'quvchilar tomondan o'qitish va o'zlashtirish o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayoni muammoli vaziyatlar tizimi bilan belgilanadigan ilmiy tushunchalar hamda faoliyat usullarini o'zlashtirish jarayonida bilim mustaqilligini, o'rganishning barqaror motivlarini va aqliy (shu jumladan, ijodiy) qobiliyatlarni shakllantirishga qaratilgan texnologiya hisoblanadi» [12]. I.V.Akimova, O.M.Gubanova, Yu.N.Pudovkinalarning fikriga ko'ra, muammoli ta'lim boshqa metodlar tarkibida qo'llanilganligi sababli, uni maxsus o'qitish usuli sifatida ham, qandaydir yangi ta'lim tizimi sifatida ham ko'rib bo'lmaydi. Buni birinchi navbatda o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish xarakterida namoyon bo'ladigan o'quv faoliyatini tashkil etishga alohida yondashuv sifatida qarash lozim [13]. «Muammoli ta'limning asosiy g'oyasi muammoli vaziyatlarni hal qilishda ta'lim oluvchilar tomonidan bilimlarni mustaqil ravishda egallashdir» [14]. L.P.Krivshenkoning [15] bildirishicha, «muammoli ta'limni tashkil etish muammoli vaziyatlarni yechishda o'quvchining ijodiy rivojlantirish uchun sharoit yaratishni nazarda tutadi, deb ta'kidlaydilar. Bunda dastlabki va cheklangan ma'lumotlarga ega bo'lgan bir nechta yechimlar mavjud bo'lganda muammoli vaziyat yuzaga keladi. Buning natijasida o'quvchi oldida ma'lum bir intellektual muammo yuzaga keladi, uni yechish uchun berilgan shartlarga javob beradigan yangi harakat usulini topish, muammoni hal qilishning yangicha yondashuvini mustaqil ravishda izlash zarurati paydo bo'ladi». Muammoli ta'lim o'quv faoliyatida rag'batlantiruvchi sifatida qo'llaniladigan muammolarning yechimini mustaqil ravishda topish uchun mustaqil ta'lim orqali o'quvchilarning ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat bo'lgan usul. Biroq, bu muammolar xayoliy emas va o'qituvchi tomonidan ma'lum ta'lim muammolarini hal qilish uchun sun'iy yoki maxsus yaratilmagan, balki bizni o'rab turgan real dunyoda mavjuddir. Boshqacha aytganda, muammoli ta'lim texnologiyasi avval o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarini yangi vaziyatlarda qo'llab, bilimlarni chuqurlashtiradi, kengaytiradi. Bilimlarni bunday o'zlashtirish usulini hech bir darslik va ustoz o'rgata olmaydi, faqat o'quvchilar muammoli vaziyatlarni hal etish jarayonida izlanadi va muammolar yechimini topadi. Bu esa, fanlarni, o'qitish samaradorligini oshirishda muhim texnologiya bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, muammoli ta'lim texnologiyasi o'quvchilar mustaqil ravishda o'quv maqsadini belgilaydilar (muammoni aniqlaydilar), uni o'quv vazifalariga ajratadilar, ushbu muammolarni hal qilish usullarini belgilaydilar, zarur vositalar – o'quv resurslari (materiallar, jihozlar) vazifalarga asoslanib, maqsadga erishish, muammolarni hal qilish darajalari va darajalarini baholash mezonlari hamda vositalarini shakllantiradi. Olingan natijalarni boshqa muammolarni hal qilishda qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilib, baholash tartib-qoidalarini va yakuniy fikrlashni amalga oshiriladi. Shunday qilib, ta'lim o'quvchilarning haqiqiy kundalik faoliyati kontekstida

amalga oshiriladi, muammolar – rag'batlantirishlar haqiqiy o'quv motivlariga aylanadi, bu o'quvchilarga o'z ta'lim natijalarining haqiqiy hayotiy vaziyatda darhol qo'llanilishini ko'rishga imkon beradi, samaradorlik haqida xabardorlikka olib keladi. Shuningdek, o'z bilimlarini o'rganish va ularga «nima uchun bu kerakligini tushunishga yordam beradi», o'zini-o'zi anglashni, o'z ta'limida mustaqillikning rolini oshiradi, butun hayoti davomida o'zini-o'zi o'rganishga bo'lgan ehtiyojni shakllantiradi va rivojlantiradi.

Mavjud adabiyotlarda muammoli o'qitish metodining uch darajasi mavjud: nazariya, model va amaliyot. Oddiy qilib aytganda, o'quvchilarga ko'pincha real hayotdan tanlab olingan ma'lum bir vazifa (muammo) taqdim etiladi va uni hal qilish uchun ma'lumotlar to'plami taklif etiladi. Kurs shunday tuzilishi mumkinki, dars materialida qo'yilgan muammoni hal qilish uchun manbalar orasida eng keraklilari bo'lmaydi. Ya'ni, ba'zi «u yerga qarang» yo'nalishi beriladi va o'quvchilar bo'shliqlarni mustaqil ravishda to'ldirishlari tavsiya etiladi. Ba'zi fanlarda usullarning mavjudligi haqida hatto xabar berilmasligi ham mumkin. Bu ta'lim jarayonining an'anaviy tuzilmasidan keskin farq qiladi, o'quvchilarga birinchi navbatda ma'lum bir nazariya taklif etiladi, so'ngra dalillar va tushuntirishlar beriladi. Muammoli ta'lim metodologiyasida tez-tez qo'llaniladigan muammodan nazariyaga teskari harakat o'quvchilarni ma'lumotni passiv idrok etish va tushunish holatidan chiqaradi, ularga mustaqil ta'lim olish imkoniyatini beradi. Keltirilgan ilmiy-metodik ishlarning tahliliga ko'ra, muammoli ta'lim texnologiyasi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarining, shu jumladan, «Tarbiya» fani o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida foydalanishda muhim o'qitish texnologiyasi bo'lib xizmat qiladi, degan xulosaga keldik. Bu usuldan foydalanish har qanday fan sohasi uchun samarali ko'rinadi. Bu usulni mamlakatimiz pedagogik mahorat markazlarida «Tarbiya» fani o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayoniga faol joriy etish ayniqsa muhimdir. Ammo shuni ta'kidlash joizki, bu usul eng samarali bo'lishi uchun pedagogik mahorat markazlarida uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonini to'g'ri tashkil etish kerak. Ushbu usuldan mashg'ulotlarda foydalanish uchun baholash metodologiyasiga ma'lum o'zgarishlar kiritilishini nazarda tutadi. Bu «Tarbiya» fanini o'qitish samaradorligini oshirishda va o'quvchilarning ma'naviy hamda axloqiy tarbiyalash imkonini beradi. Shu bois, pedagogik mahorat markazlarida «Tarbiya» fani o'qituvchilarining malakasini oshirishda olib boriladigan mashg'ulotlarni quyidagi darajadagi muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish lozim: 1. Mustaqil bo'lmagan faoliyat darajasi. Bunda «Tarbiya» fani o'qituvchilari markaz professor-o'qituvchining tushuntirishini idrok etishi, muammoli vaziyatda aqliy harakat modelini o'zlashtirib, mustaqil topshiriqni bajaradi. 2. Yarim mustaqil faoliyat darajasi. Bunda egallagan malakalar yangi vaziyatda qo'llash va markaz professor-o'qituvchisi tomonidan qo'yilgan muammoni hal qilish yo'lini izlashda «Tarbiya» fani o'qituvchilarining maktab ishtiroki bilan tavsiflanadi. 3. Mustaqil faoliyat darajasi. Bunda reproduktiv-qidiruv tipidagi ishlarni bajarish, ya'ni «Tarbiya» fani o'qituvchilarining o'zi fan dasturidagi mavzularni o'rganadi, oldin oshirilgan malakalar yangi vaziyatda qo'llaydi, o'rtacha 9murakkablik darajasidagi masalalarni tuzadi, hal qiladi, gipotezalarni mahorat markazi professor-o'qituvchisining yo'llanmasi bilan isbotlaydi va h.k. 4. Ijodiy faoliyat darajasi. Bunda ijodiy tasavvurni, mantiqiy tahlil va farazni talab qiladigan mustaqil ishlarni bajarish, ta'lim muammosini hal qilishning yangi usulini topish, mustaqil isbotlash, mustaqil xulosalar chiqarishni nazarda tutadi. Shu bilan birga ijodiy faoliyat darajasiga kompyuterning amaliy dasturlari va ta'lim muhittari yordamida turli tarbiyaga oid pedagogik daturiy vositalarni tayyorlashni misol sifatida keltirish mumkin. Bu darajada o'z oldiga vazifa qo'yish kerak,

uni hal qilishda «Tarbiya» fani o'qituvchilari nafaqat mustaqil ishlaydi, balki bunga ijodiy yondashadi.

Xulosa. Shunday qilib, pedagogik mahorat markazlarida «Tarbiya» fani o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirishda muammoli ta'limning yuqorida keltirilgan darajalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bunda «Tarbiya» fani o'qituvchilarining tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga erishiladi.

Adabiyotlar:

1. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. - М.: Знание, 1991. - 80 с.
2. Толипова Ж. Биологияни ўқитишда педагогик технологиялар: Дарслик. - Т., 2011. - 159 б.
3. Mirsanov U.M. Uzluksiz ta'lim tizimida dasturlash texnologiyalarini o'qitish metodikasini takomillashtirish: Ped. fanl. d-ri (DSc) ... Dis. - N., 2023. - 332 b.
4. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: теория и технология креативного обучения. - М.: МГУ, 2003. - 416 с.
5. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. - М.: Знание, 1991. - 80 с.
6. Демченкова Н.А. Проблемно-поисковые задачи как средство формирования исследовательских умений в курсе методики преподавания математики в педагогическом вузе: Дис. ... канд. пед. наук. - Т., 2000. - 203 с.
7. Никитина Е.Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза и научно-исследовательской деятельности средствами проблемного обучения: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Н., 2007. - 24 с.
8. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Қ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. Инновацион таълим технологиялари: ўқув-методик қўлланма. - Т., 2015. - 208 б.
9. Нуртазин С.Т., Базарбаева Ж.М., Есимсиитова З.Б., Ермекбаева Д.К. Инновационный метод «Проблемно-ориентированного обучения» (PROBLEM-BASED LEARNING-PBL) // Успехи современного естествознания. - 2013. - № 5. - С. 112-114;
10. Махмудова Д.М. Муаммоли таълим технологиялари асосида талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш методикаси: Пед. фанл. бўйича фалс. д-ри (PhD) ... дис. Автореф. - Ч., 2022. - 58 с.
11. Трифонова О.Ю. Использование основ проблемного обучения при формировании понятийного аппарата школьников по курсу «Человек»: Дис. ... канд. пед. наук. - Е., 1999. - 138 с.
12. Махмутов М.И. Современный урок. - М., 1977. - 670 с.
13. Акимова И.В., Губанова О.М., Пудовкина Ю.Н. Примеры реализации элементов проблемного обучения на уроках информатики и ИКТ в школе // Современные проблемы науки и образования. - М., 2016. - № 3.
14. Никитина Е.Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза и научно-исследовательской деятельности средствами проблемного обучения: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Н., 2007. - 24 с.
15. Крившенко Л.П. Педагогика: учебник. - М.: Проспект, 2006.

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA, PEDAGOGIK INNOVATIKA

Rajabov S.B.
Biznes-pedagogika – iqtisodiy rivojlanishning tarbiyaviy drayveri.....3

Rajarov V.T.
O'smir qizlarda ma'viy dunyoqarashni shakllantirish bo'yicha sinf rahbarining ish shakllari va usullari.....6

Xakimova M.F.
Oliy ta'lim muassasalarida raqamlashtirish boshqichlari va uning pedagogik ahamiyati.....15

Abdualitov E.B.
Современное положение обучения литературе родственных (братских) народов в общих средних школах.....22

Djurayev D.U.
Turkiston o'lkasida kasbiy ta'limning tashkil etishi va boshqarilishi (XIX asr oxiri – XX asr boshlari).....26

Файзуллаева Н.С.
Академическая мобильность студентов как актуальная проблема современного высшего образования.....30

Джамилова Н.Н., Мухаммадиева Ф.
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....34

Murtozaeva M.M.
Talabalar o'zini O'zi shaxsiy rivojlantirishni asosida ta'limiy muhitni takomillashtirish.....39

Tursunova D.Z.
Uzoq muqat davolanishga muhtoj bo'lgan o'quvchilarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....43

Vaykunosova G.Yu.
Shaxsning hasad obyektiga nisbatan ijtimoiy-psixologik bahosi.....47

Xaydarov K.A.
Aksiologik yondashuv asosida kursantlarda fuqorolik kompetensiyasini takomillashtirish.....51

Jabbarov Z.R.
Talabalarning harbiy muhandislik tayyorgarligi sifatini oshirishning pedagogik mexanizmlari.....56

Karimova G.Q.
Badiiy asarlar vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning pedagogik vositasi sifatida.....60

Aminov I.B., Do'smatova M.A.
Talabalarni mustaqil ishlash kasbiy komponentligini shakllantirish samaradorligini oshirishda zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish.....67

Кадырова Р.У., Бичурина С.У.
Нравственное воспитание детей в семье на основе национальных традиций.....73

Клычева З.П.
Роль психологического тренинга в формировании личности учащихся.....78

Ustonova M.A.
Globalta'lim muhitida talabalarning muloqat madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish tizimi.....82

Nasrullayeva F.A.
Texnologiya darslarda o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.....86

Lumanazarov S.S.
«Tarbiya; fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....90

Musaxanova G.M.
Raqamli ta'lim va uni rivojlantirish muammolari.....95

Aripov Sh.O.
Qadiyatli yondashuv asosida o'smir yoshdagi o'quvchilarda gender xususiyatlarni shakllantirish.....99

Shomurodov J.O.
Oliy ta'lim muassasalarida kreativ texnologiyalarni qo'llashning pedagogik imkoniyatlari.....103

Xasanova Sh.T., Rasulova G.H.
Теоретический анализ проблемы индивидуально-психологических особенностей отношения к жизни узбекской молодежи.....112

Elchiyeva D.T.
Boshlabg'ich sinf o'quvchilarida bilishga qiziqishni shakllantirish jarayoni mazmuni.....118

Ibragimova X.S.
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida musiqiy-ritmik kompetensiya tushunchasini rivojlantirish.....124

Djabbarov Sh.X.
Bo'lajak aviatsiya mutaxassislarinig kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish – zamonaviy ta'limda pedagogik muammo sifatida.....129

Allayarov T.A.
Yo'l harakati xavfsizligi yuzasidan bo'lajak rezerv va zaxiradagi ofitserlarning pedagogik tushunchalari.....132

Uralov M.D.
Gospital maktab o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini takomillashtirishda tibbiyot va ta'lim integratsiyasi.....136

Kuchkarova H.Sh.
Развитие социальных эмоциональных навыков (SEL) в Узбекистане: путь к целостному образованию.....139

Jumabayev A.D.
PBLda loyihani nashr etish va taqdim etish usullari va o'ziga xosliklari.....144

Kamalova M.H.
Совершенствование социокультурной компетенции студентов в процессе обучения не родному языку.....95

Mirzaxmedov Sh.M.
Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish asosida talaba-yoshlarning vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirish.....99

Qo'ziyoyev V.A.
Pedagogik imkoniyatlar va musiqiy ta'limning asosiy jarayonlari.....157

Saidova B.N.
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda ola va maktab hamkorligi – pedagogik muammo.....162

Ibragimova L.A.
Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность.....167

To'xtayeva Sh.G'.
Kredit-modul tizimida bo'lajak mutaxassislarining tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish...172

Nasriddinov X.B.
Ochiq turdagi masalalar izimi asosida o'quvchilar kreativligini rivojlantirish.....177

Kuшимова M.
Педагогический потенциал кредитно-модульной системы в развитии дидактической компетенции студентов.....180

Tashmetova Sh.X.
Роль контекстного обучени в подготовке 3 будущих учителей.....185

Abdullayeva U.I.
Pedagogika tarixida jadid ma'rifatparvarlarining tutgan o'rni (Hoji Muin misolida).....188

Norbutoyeva D.A.
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining dazaynerlik kompetensiyalarini rivojlantirishning dadaktik imkoniyatlari.....193

Olimjonova Z.B.
Oilada shaxslararo munosabatlar hamda psixologik

muhitning bola taraqqiyotiga ta'siri.....196	Худайбердиев М.И. Воспитание художественно-эстетического вкуса у учащихся с помощью цифровых технологий.....281
Сапарова Л.К., Курбаниязов М.Д. Социально-психологические основы формирования личности подростков.....200	Bazarova G.Z. Madaniy an'analar asosida o'smirlarni tarbiyalasahning ijtimoiy-pedagogik shart-sharaitlari.....285
Turebekova G.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida hozirjavoblik ko'nikmalarini shakllantirish jarayoniga tabaqalashtirilgan yondashuvni tatbiq etishning pedagogik imkoniyatlari.....205	Xamidova Z.R. STEAM va sun'iy intellekt (AI) integratsiyasining ta'lim tizimidagi roli.....288
Xuramov A.V. Maktabda rahbar va pedagog xodimlarini kasbiy mas'uliyatini oshirishda metodbirlashmalarning ahamiyati.....209	Yakubov O.T. Oilaviy tarbiyada Sel metodidan foydalanishning maktabgaha yoshdagi balalar ijtimoiyalashuviga ta'siri.....292
Абдуллаева К.А. Планирование занятий английского языка средствами цифровых технологий.....214	Turg'unov A.I. O'smirlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish masalasini ilmiy o'rganish tajribasi.....294
Abdullayeva S.N. Alaliyali maktabgacha yoshdagi bolalarda mo'ljal olish munosabatlarni idroq etish.....220	Avlaqulov B.R. Psixologik kompetentligini zamonaviy ta'limda innovatsion usublari.....298
Pulatova Sh.R. Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish.....224	Akbaraliyeva A.T. Bo'lajak psixolog talabalarning kasbiy-shaxsiy sifatlarini shakllantirishning motivatsion omili.....301
Ubaydullayev M.B. Professional ta'lim o'quvchilarining o'quv-bilish kompetentligini kredit-modul ta'limi asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish.....228	Maxkamova Z.T. O'quvchilarning shaxsiy rivojlanish traektorialini sakllantirishda adaptivraqamli hbaholash tizimlarining o'rni.....306
Kadirova G.X. Tafakkur shakllari: tanqidiy fikrlash.....233	Botirov G., Ganiyeva A., Hakan D. O'zbekistonda repair cafe konsepsiyasini joriy etishning ijtimoi-iqtisodiy va ekologik ahamiyati.....313
Шарипова А.С. Эмпирическое исследование психологических особенностей социально-психологической адаптации подростков, проживающих в семьях с насилием.....238	Kadirova G.X. Tafakkur shakllari: tanqidiy fikrlash.....315
Namozova M.T. Pedagogning ksabiy mahorati va uning talabalar marginal madaniyatga qarash immunitetni shakllantirishdai ahamiyati.....243	Po'latova G.J. Ekologik kompetensiya tushunchasi va uning tarbiyaviy ahamiyati.....320
Uralov X.B. Harbiy ta'limda pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish.....246	Ermatova G.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda analitik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonining pedagogik-psixologik xususiyatlari.....323
Исамова П.Ш. Механизмы развития рефлексивных навыков студентов на основе национальных ценностей.....249	Наимова З.К. Роль сказотерапии в психолого-этическом воспитантте детей младшего школьного возраста.....327
Aliyeva O.D. Neypopedagogik yobdashuvlar asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlantirishning mohiyati.....253	Ергалиева Ж. Умственное воспитание детей дошкольного возраста.....332
Ravshanov S.B. O'quvchilarda korrupsiyaga qarshi kurashchanlik immunitetini tarbiyalash mexanizmlarining xorij tajribasi va yachimi.....256	Xusanbayeva Z.M. Talabalarda adaptiv intellektini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....337
Reymberdiyev B. Leadweship effectiveness in higher education: an analysis of preferred leadership stayles among university faculty and staff in Uzbekistan.....260	Jalolova F.M. Bo'lajak pedagog kadrlarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirish.....341
Jumanova O. Birinchi sinf o'quvchilarining maktabdagi o'quv-tarbiya mihitiga moslashishda ota-onalar tomonidan bajariladigan pedagogik-psixologik vazifalarning ahamiyati.....267	Tusunova D.Z. Uzoq muddat davolanishga muntoj bo'lgan o'quvchilarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....346
Jumatova L.T. Bo'lajak o'qituvchilarning badiiy-estetik didini tarbiyalashda innovatsion taxnologiyalardan foydalanish.....270	Zaynitdinova Sh.Yu. Nizoli vaziyatlarda xulq-atvor strategiyalari.....350
Нажмудинова М. Формирование социально-эмоциональных навыков учащихся как новое направление в педагогической науке и практике.....274	Sobitov Ya.E. O'smir va o'spirinlarda xavotirlanish hissining namoyon bo'lishidagi farqlar.....353
Axunova U. Воспитание художественного вкуса у учащихся музыкальных школ на основе стилевого подхода.....278	Qurbanova S.T. Oilada «Farzandlararo munosabatlar» shakllantirishning psixologik jihatdan o'rganish.....356
	Мавлянова С. с. Изучение самостоятельности личности в исследованиях зарубежных психологов.....362
	Tillayeva N. Pedagogik faoliyatda kasbiy stressni bartaraf etishning psixologik xususiyatlari.....366

GUMANITAR VA IJTIMOYIY FANLAR TA'LIMI

Ilhomov Z.A. Zamonaviy oliy ta'limda o'rta osiyo xonliklarida harbiy ishlar tarixi ta'limi masalalari.....	370
Shukurov R.J. Zamonaviy oliy ta'limda Buxoro amirligi siyosiy- iqtisodiy tarixining tarixshunoslik masalalari.....	375
Nazarov A.A. Jadid pedagogikasining Turkiston xalq ta'limini rivojlantirishdagi o'rni.....	379
Qurbanova D.Sh. Features of translation of medical texts.....	384
Madraximova I.B. Shavkat Rahmon ijodida tarix va kelajak talqini.....	386
Joldasbayeva A. Bo'lajak o'qituvchilarda tolerant ongini shakllantirishning pedagogik-psixologik yo'nalishlari.....	389
Seydabullayeva R. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining intelektual hamda emotsional sohalarini rivojlantiruvchi omillar va manbalar.....	393
Xoshimova Ye.I. Kasbiy kompetentlik tushunchasining psixologik adabiyotlarda yoritish.....	397
Latipova G.Sh. Malaka oshirish tizimi mashg'ulotlarida tinglovchilarining shaxsiy-kreativ salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari.....	401
Aripova Sh.A. Boshqaruv kompetensiyalari: nazariy va sifatiy tavsifi.....	407
Усманова С.А. Психологические особенности и развитие левшей младшего школьного возраста (6-8 лет).....	411
Mirzaxmedov Sh.M. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish asosida talaba-yoshlarning vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirish.....	415
Urishov Sh.M. Zamonaviy pedagogikaning psixologiya bilan yzviy bo'liqligi.....	419
Sultonsaidova M.A. Maktabgacha ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati.....	427
Rustamova D.Z., Imyaminova Sh.S. Prozoik asarlarning bevosita va bilvosita tarjimasida ekvivalent tanlash muammosi (Frans Kafkaning «Das schloss» (Qo'rg'on) romanining tarjimasida asosida).....	423

TABIYIY FANLAR TA'LIMI

Mamatov S.A. «Ekinlarni tomchilatib sug'orish tizimlarini ishlatish samarasini baholash» mavzusi bo'yicha mahorat darsining texnologik mohiyati.....	431
Baratov M.U., Pirliyev B.A. Suyuqliklar mexanikasiga doir masalalarni interaktiv metodlar orqali yechishni loyihalashtirish.....	436
Юсупова С.Х. Методика организации урока геометрии на основе таксономии Блума.....	439
Isaqulov T.M. Bo'lajak o'qituvchilarni o'qitishda 3D formatli o'quv qo'llanmadan foydalanish.....	442
Turdiyev Z.Z. Kimyo fanini o'qitishda kognitiv-mnemonik faoliyatni tashkil etish.....	442

SAN'AT VA JISMONIY MADANIYAT
FANLAR TA'LIMI

Lutfullayev A. O'quvchi yoshdagi ma'naviy-ahloqiy fazilatlarini o'ziga xos xususiyatlari.....	449
Zaripova K. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limda ilg'or tajriba maktabi va uning huquqiy-normativ asoslari.....	453
Axmedov A.A. Jismoniy tarbiya va sport sohasida sport xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	459
Kodirov D.K. An'anaviy xonandalik ijrochilik maktabida nafas olish turlaridan foydalanish.....	463
Sobirova N.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarda vokal ijrochilik qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	466
Romanova S.E. O'qituvchilarda ma'naviy qiyofani shakllantirishda milliy musiqiy namunalarining ahamiyati.....	471
Ro'zmetov Z.I. An'anaviy xonandalik fanini o'qitishda ijro xususiyati va uning tamoyillari.....	311

**MINISTRY OF PRESCHOOL AND SCHOOL
EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**TASHKENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
NAMED AFTER NIZAMI**

PEDAGOGICA

(scientific-theoretical and methodical journal)

№ 2

**МИНИСТЕРСТВО ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. НИЗАМИ**

ПЕДАГОГИКА

(научно-теоретический и методический журнал)

№ 2

“Pedagogika” jurnali “Pedagogik ta’lim” jurnalining vorisidir.

Mas’ul kotib – R.M.Medetova

Muharrirlar – M.X.Azizova, X.M.Tojiboyeva

Sahifalovchi – S.Pirmatov

Nashr ko’rsatkichlari:

Yakka obunachilar uchun – 1076, Tashkilotlar uchun – 1077

Jurnal 2000-yildan boshlab chiqa boshlagan. Ikki oyda bir marotaba chop etiladi.

2025-yil 24-mart bosishga ruxsat etildi. 10-buyurtma.

Adadi – 110 nusxa. 30 bosma taboq. Ofset usulida bosildi.

Bichimi 70x100¹/₁₆ “Roboto” garniturasida.

Nizomiy nomidagi TDPU “Tahrir va nash” bo’limida bosildi.

100185, Toshkent shahri, Chilonzor tumani,

Bunyodkor ko’chasi, 27-uy.

